

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 417 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLİYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqnovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELİ	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLİYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLİYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARNING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK
OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI..... 412
Azimova Kamola Talatovna

O‘TKIR BRONXIOLIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA‘SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI

Azimova Kamola Talatovna

PhD, 3-son Pediatriya va tibbiy genetika kafedrası dotsenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O‘zbekiston

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotning maqsadi birlamchi o‘tkir bronxiolit epizodini boshdan kechirgan bolalarda katamnestik kuzatuv natijalarini baholashdan iborat. Tadqiqot doirasida 1–12 oylik, birlamchi o‘tkir bronxiolit bilan kasallangan 85 nafar bolada 1,5–2 yil davomida prospektiv katamnestik kuzatuv olib borildi. Tug‘ma bronxopulmonal, yurak-qon tomir va markaziy asab tizimi kasalliklariga ega bolalar tadqiqotdan chiqarib tashlandi. Kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatdiki, takroriy o‘tkir respirator kasalliklar nafaqat bronxoobstruktiv sindrom bilan kechuvchi holatlarda, balki yuqori nafas yo‘llari kasalliklari — faringit, laringit, traxeitis va ularning kombinatsiyalarida ham kuzatilgan. Olingan natijalar o‘tkir bronxiolitdan keyingi davrda bolalarni uzoq muddatli kuzatuvga olish muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: bolalar, o‘tkir bronxiolit, katamnez.

Abstract. The aim of this study was to assess the follow-up outcomes of children who experienced a primary episode of acute bronchiolitis. A prospective follow-up study was conducted involving 85 children aged 1–12 months who had a confirmed primary episode of acute bronchiolitis. The duration of post-episode observation ranged from 1,5–2 years. Children with congenital diseases of the bronchopulmonary system, cardiovascular system, or central nervous system were excluded from the study. The follow-up analysis demonstrated that recurrent episodes of acute respiratory diseases were observed not only in conditions associated with obstructive syndrome, such as acute obstructive bronchitis and recurrent bronchiolitis, but also in upper respiratory tract diseases, including pharyngitis, laryngitis, tracheitis, or their combinations. These findings highlight the importance of long-term monitoring of children after acute bronchiolitis to prevent recurrent respiratory pathology.

Keywords: children, acute bronchiolitis, follow-up.

Аннотация. Целью исследования являлось изучение особенностей катamnестического наблюдения у детей, перенесших первичный эпизод острого бронхита. Проведено проспективное катamnестическое наблюдение за 85 детьми в возрасте 1–12 месяцев с первичным эпизодом острого бронхита. Продолжительность наблюдения после перенесённого заболевания составила 1,5–2 года. Из исследования были исключены дети с врождёнными заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Результаты катamnестического анализа показали, что повторные эпизоды острых респираторных заболеваний отмечались не только при патологии, сопровождающейся бронхообструктивным синдромом, но и при заболеваниях верхних дыхательных путей, таких как фарингит, ларингит, трахеит, а также при их сочетании. Полученные данные подтверждают значимость длительного наблюдения детей после перенесённого острого бронхита.

Ключевые слова: дети, острый бронхит, катamnез.

KIRISH

Respirator-sintsial (RS) infeksiyasi bilan bog'liq o'tkir bronxiolit bolalarda qaytalanuvchi bronxoobstruktiv sindrom (BOS) hamda keyinchalik bronxial astma rivojlanishining muhim xavf omillaridan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda e'tirof etiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bokavirus, metapnevovirus va ayniqsa RS-infeksiyasi etiologiyasida kechgan bronxiolitni boshdan kechirgan bolalarda 5–7 yosh oralig'ida bronxial astma rivojlanish ehtimoli sezilarli darajada yuqori bo'lishi aniqlangan [1,5]. Amerika olimlari tomonidan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'tkir virusli bronxiolitning og'irlik darajasi 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda bronxial astma simptomlarining ifodalanish darajasi bilan bevosita bog'liqdir [2,6].

Shuningdek, bronxiolitni boshdan kechirgan bolalarning qariyb 55 foizida bronxoobstruktiv sindrom bilan kechuvchi respirator patologiyaning qayta-qayta kuzatilishi qayd etiladi. Bu holat bronxiolalarda to'liq rezolyutsiyaga uchramagan balg'amning turg'unligi bilan izohlanib, u bir necha yil davomida o'pkaning hayotiy sig'imini pasaytirishi hamda keyinchalik surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va bronxial astma rivojlanishiga sharoit yaratishi mumkin [3]. Shu munosabat bilan ushbu tadqiqot o'tkir bronxiolit bilan kasallangan bolalarning katamnezida ekologik omillarning ta'sirini aniqlashga qaratildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda o'tkir bronxiolitning bolalar sog'lig'iga uzoq muddatli ta'sirini o'rganish pediatriyada dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'tkir bronxiolit, ayniqsa respirator-sintsial virus etiologiyasida kechgan holatlarda, keyingi davrda bronxoobstruktiv sindrom va bronxial astma rivojlanishi xavfi sezilarli darajada ortadi. Azimova va Garifulina tomonidan olib borilgan klinik tadqiqotlarda o'tkir bronxiolitning og'ir kechishi sitokinlar muvozanatining buzilishi bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan hamda kasallikning qaytalanuvchi xususiyatlari aniqlangan.

Spichakning ilmiy ishlari virusli bronxiolitdan keyingi davrda nafas yo'llarida surunkali o'zgarishlar rivojlanish ehtimoli mavjudligini ko'rsatadi. Samsygina va Vyjlovaning tadqiqotlariga ko'ra, tez-tez kasallanuvchi bolalar guruhida bronxoobstruktiv holatlarning rekurrentligi tashqi muhit va infeksiyon omillar ta'siri bilan chambarchas bog'liqdir. Xalqaro tadqiqotlarda ham bronxiolitdan keyingi davrda respirator kasalliklarning qaytalanishi ekologik va immunologik omillar ta'sirida shakllanishi ilmiy jihatdan tasdiqlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Birlamchi o'tkir bronxiolit epizodini boshdan kechirgan 85 nafar bolada 1,5–2 yil davomida katamnestic kuzatuv olib borildi. Kuzatuv natijalariga ko'ra bolalar klinik xususiyatlariga qarab ikki guruhga ajratildi.

Birinchi guruhni yuqori nafas yo'llari kasalliklari (YNYK) bilan kechuvchi takroriy o'tkir respirator kasalliklar (O'RK), shuningdek bronxit yoki bronxiolit ko'rinishidagi obstruktiv komponent bilan namoyon bo'lgan pastki nafas yo'llari shikastlanishiga ega 38 nafar bola tashkil etdi. Ushbu guruh tez-tez kasallanuvchi bolalar yoki rekurrent respirator patologiyaga ega bemorlar sifatida baholandi.

Ikkinchi guruhga esa yil davomida epizodik tarzda, ya'ni 1–2 marotaba o'tkir respirator kasalliklar kuzatilgan 47 nafar bola kiritildi. Rekurrent O'RK guruhini shakllantirishda yoshga mos mezonlar qo'llanilib, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda yiliga 4 va undan ko'p, 1–3 yosh oralig'ida yiliga 6 va undan ko'p, 4–5 yoshda yiliga 5 va undan ko'p, 5 yoshdan katta bolalarda esa yiliga 4 va undan ko'p O'RK epizodlari mezon sifatida qabul qilindi [4].

Shuningdek, yiliga kamida 3 marotaba takrorlangan obstruktiv bronxit holatlari rekurrent obstruktiv bronxit sifatida baholandi [4,7]. Statistik tahlil Statistica 10 dasturi yordamida amalga oshirilib, parametrik va noparametrik variatsion statistika usullari qo'llandi, nisbiy ko'rsatkichlar foizlarda hisoblandi hamda guruhlar orasidagi farqlar Student t-kriteriyasi va to'rt katakli jadvallar uchun χ^2 -kriteriy asosida baholandi, bunda ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Katamnestic kuzatuv natijalariga ko'ra, o'tkir bronxiolitni boshdan kechirgan bolalarning 41,2 foizida, ya'ni 85 nafar boladan 35 nafarida, yuqori va pastki nafas yo'llarining rekurrent shikastlanishlari aniqlangan. Ikkinchi guruhda, yiliga 1–2 marotaba o'tkir respirator kasalliklar kuzatilgan bolalar orasida, bronxoobstruktiv sindromning takrorlanish chastotasi nisbatan past bo'lib, 12,8 foizni tashkil etdi ($\chi^2=5,219$; $p=0,023$). Ushbu guruhda yuqori nafas yo'llari kasalliklari ustunlik qilib, ularning uchrash chastotasi 63,8 foizni tashkil etdi ($\chi^2=37,485$; $p=0,001$), bronxlar va yuqori nafas yo'llari kasalliklarining kombinatsiyalangan shikastlanishi esa 6,4 foiz holatlarda qayd etildi ($\chi^2=2,514$; $p=0,113$). Olingan natijalar ikkinchi guruh bolalarida bronxoobstruktiv holatlarning kamroq uchrashini hamda yuqori nafas yo'llari kasalliklarining ustunligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Taqqoslash guruhlarida takroriy kasalliklarning (BOS va YNYK) uchrash chastotasining taqsimoti

Uchrash chastotasi	I guruh n=38		II guruh n=47		c ²	P
	abc	%	abc	%		
Yiliga 3–4 marta O'RK epizodlari	0	0	39	83,0	58,265	0,001
ulardan: BOS	0	0	6	12,8	5,219	0,023
YNYK	0	0	30	63,8	37,485	0,001
BOS+ YNYK	0	0	3	6,4	2,514	0,113
Yiliga 3–4 marta O'RK epizodlari	3	7,9	8	17,0	1,553	0,213
ulardan: BOS	3	7,9	1	2,1	0,320	0,212
YNYK	-		6	12,7	5,219	0,023
BOS+ YNYK			1	2,1	0,818	0,366
Yiliga 5–6 marta O'RK epizodlari	19	50	0	0	30,265	0,001
ulardan: O'OB	7	18,4	0	0	9,435	0,003
BOS+ YNYK	12	31,6	0	0	17,282	0,001
Yiliga 6 martadan ortiq O'RK epizodlari	16	42,1	0	0	24,378	0,001
ulardan: BOS	10	26,3	0	0	14,018	0,001
BOS+ YNYK	6	15,8	0	0	7,985	0,005

O'tkir respirator kasalliklarning yiliga 3–4 marotaba kuzatilishi I guruhda 7,9 foizni, II guruhda esa 17,0 foizni tashkil etdi. I guruhga kiritish, asosan, obstruktiv bronxitning tez-tez takrorlanishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu ko'rsatkich 7,9 foizni tashkil etdi ($\chi^2=0,320$; $p=0,212$). Samsyigina G.A. tomonidan taklif etilgan 2016–yilgi mezonlarga muvofiq, yiliga 3 va undan ko'p obstruktiv bronxit epizodlarining kuzatilishi bolalarni tez-tez kasallanuvchilar toifasiga kiritish uchun asos hisoblanadi ($\chi^2=1,553$; $p=0,213$) [4].

Yiliga 5–6 marotaba o'tkir respirator kasalliklar qayd etilgan bolalarda bronxoobstruktiv sindrom reitsidivlari 18,4 foiz holatlarda aniqlangan ($\chi^2=9,435$; $p=0,003$), bronxlar va yuqori nafas yo'llari kasalliklarining kombinatsiyalangan shikastlanishi esa 31,6 foizni tashkil etdi ($\chi^2=17,282$; $p<0,001$). Yiliga 6 martadan ko'p o'tkir respirator kasalliklar kuzatilgan bolalar orasida I guruh ustunlik qilib, ularning ulushi 42,1 foizni tashkil etdi ($\chi^2=24,378$; $p=0,001$).

Ushbu guruhda obstruktiv bronxitning takrorlanish chastotasi 26,3 foizga teng bo'lib ($\chi^2=14,018$; $p=0,01$), bronxoobstruktiv sindrom va yuqori nafas yo'llari kasalliklarining kombinatsiyasi 15,8 foiz bolalarda qayd etildi ($\chi^2=7,985$; $p=0,005$). Olingan natijalar I guruh bolalarida obstruktiv kasalliklarning rekurrentlik darajasi yuqoriligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Katamnestic tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'tkir bronxiolitdan keyingi davrda kuzatiladigan takroriy o'tkir respirator kasalliklar faqat bronxoobstruktiv sindrom, jumladan obstruktiv bronxit yoki bronxiolit bilan cheklanib qolmay, balki tashqi muhit omillari ta'siri hamda yuqori nafas yo'llari kasalliklari — faringit, laringit, traxeitis yoki ularning turli kombinatsiyalari bilan ham namoyon bo'ladi.

Shu munosabat bilan o'tkir bronxiolit bilan kasallangan bolalarda uzoq muddatli katamnestic kuzatuvni tashkil etish klinik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ayniqsa, bronxoobstruktiv sindromning qaytalangan holatlarida bolalarni dispanser nazoratiga olish va ularning holatini muntazam klinik baholash muhim ahamiyatga ega. Ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi bolalarda nafas yo'llari kasalliklarining oldini olish choralariga alohida e'tibor qaratish, respirator infeksiyalarni erta aniqlash va o'z vaqtida davolashni ta'minlash zarur. Shuningdek, ota-onalar o'rtasida profilaktik tavsiyalarni keng targ'ib etish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bronxiolitdan keyingi asoratlar rivojlanish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimova K.T., Garifulina L.M. Features of the clinical characteristics of acute bronchiolitis in children in relationship with cytokine status // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2023. – № 13 (5). – P. 647–652. DOI: 10.5923/j.ajmms.20231305.21
2. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М. Факторы риска тяжёлого течения острого бронхоолита у детей раннего возраста // Проблемы биологии и медицины. – 2023. – № 2 (142). – С. 25–30.

3. Спичак Т.В. Вирусные бронхоолиты и их последствия в детском возрасте // Педиатрия. – 2013. – Т. 92. – № 3. – С. 89–98.
4. Самсыгина Г.А., Выжлова Е.Н. Еще раз о проблемах понятия «часто болеющие дети» // Педиатрия. – 2016. – Т. 95. – № 4. – С. 209–215.
5. Del Rosal T., García-García M.L., Calvo C., Gozalo F., Pozo F., Casas I. Recurrent wheezing and asthma after bocavirus bronchiolitis // Allergology and Immunopathology. – 2016. – Vol. 44. – P. 410–414.
6. Carroll K.N., Wu P., Gebretsadik T., Griffin M.R., Dupont W.D., Mitchel E.F., Hartert T.V. The severity-dependent relationship of infant bronchiolitis on the risk and morbidity of early childhood asthma // Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2009. – Vol. 123. – P. 1055–1061.
7. Bossuyt X., Moens L., Van Hoeyveld E., Jeurissen A., Bogaert G., Sauer K., Proesmans M., Raes M., De Boeck K. Coexistence of (partial) immune defects and risk of recurrent respiratory infections // Clinical Chemistry. – 2007. – Vol. 53. – P. 124–130.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100